

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 3

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-3>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафазель Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Сабиров Алишер Сабирович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Сеитов Азамат Пулатович, Сеитова Зухра Пиржановна УЗБЕКИСТАН И КАЗАХСТАН В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРИАРАЛЬЯ.....	4
2. Хусанова Хайринисо Тайировна АҲОЛИНИ ИЖТИМОЙИ ҲИМОЯЛАШДА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА: ИЛҒОР МОДЕЛЛАР ВА АМАЛИЁТ.....	11
3. Alikariev Nuriddin COMPREHENSIVE ANALYSIS OF PRODUCTIVITY IMPROVEMENTS.....	21
4. Латипова Нодира Мухторжановна, Алексеева Виктория Сергеевна РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	31
5. Сабирова Умида Фархадовна, Нажмиддинова Гулноза Умаровна МЕДИЙНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК НОВЫЙ ТИП СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА.....	46
6. Бердимуратов Марат Есемуратович ЁШЛАРНИ МЕҲНАТ БОЗОРИГА МОСЛАШТИРИШ НАЗАРИЯСИНИНГ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ.....	55
7. Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna ELEKTORAL XULQ-ATVORGA RATSIONAL-INSTRUMENTAL YONDASHUVNING PAYDO BO‘LISHI VA RIVOJLANISHI TARIXI.....	65
8. Каюмов Кахрамон Нозимжонович ШАҲАРЛАРНИ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯСИ ВА ТАРИХИЙ ХРОНОЛОГИЯСИ....	72
9. Дўланбаева Ойгул Аслбек кизи ЁШ ИЖОДКОРЛАРНИ ИЖТИМОЙИ ГУРУҲ СИФАТИДА ТАВСИФЛАШ БЕЛГИЛАРИ.....	82
10. Navruzov Oybek Egamqulovich YOSHLARDA TA’LIM QADRIYATLARINI SHAKLLANTIRISHDA INSTITUTSIONAL MADANIY OMILLARNING IJTIMOIY JIHATLARI.....	90
11. Рашидова Шахноза Баходировна ХОДИМЛАР МЕҲНАТИНИ РАҒБАТЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	98
12. Тилябаева Шахноза Тожиддиновна МИЛЛИЙ ДИАСПОРАЛАР ФАОЛИЯТИНИ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ: ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА ТАҲЛИЛИ.....	106

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Navruzov Oybek Egamqulovich

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti “Sotsiologiya va ijtimoiy ish” kafedrası tayanch doktoranti
e-mail:otabek101981@gmail.com

YOSHLARDA TA'LIM QADRIYATLARINI SHAKLLANTIRISHDA INSTITUTSIONAL MADANIY OMILLARNING IJTIMOYIY JIHLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6719317>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada madaniy omillarning turli darajadagi yoshlar ijtimoiy hayotidagi o'rni va kelajagini belgilash masalari yoritilgan. Maqolada yoshlar keljak mo'ljalarini belgilshning madaniy-ma'naviy xususiyatlari institutsional faoliyat doirasida yoritib o'tilgan. Oila va maktab institutlari faoliyati, madaniy omillarning yoshlar hayotiga ta'siri sotsiologik-pedagogik faktorlari nazariy tahlil etilgan. Oiladagi munosabat shakllarining yoshlar dunyoqarashiga ta'sir jihatlari teatr, sa'nat ota-onaning ma'lumot darajasi va shug'ulanadigan mashg'ulotlari tahlil etilgan. Madaniy dunyoqarashning kasbiy-stratifikasion xususiyatlari maktab va oila sharoitida shakllanish jarayoniga alohida urg'u berilgan. Ta'limda o'qituchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabatlar zamirida o'quvchi, talaba yoshlar mo'ljallarining shakllanish jarayonlari keltirilgan. Yoshlarda ta'lim jarayon tizimiga qiziqishning oilaviy omillar bilan bog'liq tomonlari avlodlararo ko'rinishda talqin etilgan.

Kalit so'zlar: avlodlararo munosabat, bo'sh vaqtni tashkil etish, oila merosi, kareraga erishish, pedagogik munosabat, madaniy layoqat, oilaviy tarbiya.

Наврузов Ойбек Эгамкулович

базовый докторант кафедрфы «Социология и социальная работа» Самаркандский государственный университет имени Шарофа Рашидова
e-mail:otabek101981@gmail.com

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается роль культурных факторов в определении роли и будущего молодежи на разных уровнях общественной жизни. В статье освещаются культурно-духовные особенности определения будущих целей молодежи в контексте институциональной деятельности. Теоретический анализ деятельности семейных и школьных институтов, влияние культурных факторов на жизнь молодежи, социологических и педагогических факторов.

Анализируется влияние семейных отношений на мировоззрение молодежи в области театра, искусства, уровня образования и деятельности родителей. Особое внимание уделено процессу формирования профессионально-стратификационных особенностей культурного мировоззрения в школьной и семейной среде. В основе взаимоотношений учителя и ученика в образовании лежат процессы формирования целей ученика, студенческой молодежи. Аспекты интереса к системе образовательного процесса у молодежи, связанные с семейными факторами, интерпретируются в межпоколенном ключе.

Ключевые слова: межпоколенные отношения, досуг, семейное наследие, карьера, педагогическая установка, культурная способность, семейное воспитание.

Navruzov Oybek Egamkulovich

basic doctoral student of the department "Sociology and Social Work" Samarkand State University named after Sharof Rashidov
e-mail:otabek101981@gmail.com

SOCIAL ASPECTS OF INSTITUTIONAL CULTURAL FACTORS IN THE FORMATION OF EDUCATIONAL VALUES IN YOUTH

ANNOTATION

This article discusses the role of cultural factors in determining the role and future of young people at different levels in social life. The article highlights the cultural and spiritual features of defining the future goals of young people in the context of institutional activities. Theoretical analysis of the activities of family and school institutions, the impact of cultural factors on the lives of young people, sociological and pedagogical factors. The influence of family relationships on the worldview of young people is analyzed in theater, art, parents' level of education and activities. Special emphasis is placed on the process of formation of professional and stratification features of the cultural worldview in the school and family environment. At the heart of the relationship between teacher and student in education are the processes of formation of the goals of the student, the student youth. The aspects of interest in the system of educational process in young people related to family factors are interpreted in an intergenerational way.

Keywords: intergenerational relations, leisure, family heritage, career, pedagogical attitude, cultural ability, family upbringing.

KIRISH

Bugungi jamiyat taraqqiyoti ma'lum hudud doirasida yuz berib qolmasdan yangicha tusga ega bo'lib, madaniyatlararo kurash, ilm fandagi qo'lga kiritilayotgan yutuqlar, mintaqaviylik (evrosentrizm, russofobiya, dekolonizatsiya), diniy mansublik namoyon etish sharoitida kechmoqda. Shu jarayonda yoshlarga nisbatan, ular mustaqil yo'lini tanlashga ko'maklashishda oila, ta'lim tizimi oldiga muhim vazifalarni qo'ymoqda. Bu vazifalar avvalo oila qaramog'ida o'smirning voyaga etishish jarayoni bilan hamohang uzluksiz davom etib boradi. Maqolada voyaga etayotgan o'smirning qiziqishlari, bo'sh vaqtdan samarali foydalanish yoki uni e'tiborga olmaslik kelajakda noxush holatlarning yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Albatta, o'smirning individual taffakuri oila va ta'lim jarayoni bilan hamohang yuz beradi. Bunda o'smirning individual va ijtimoiy voyaga etishida mavjud madaniy meros manbalari muhim o'rin tutadi. Oilada yoshlar tarbiyasiga ta'lluqli bir qancha manbalarni keltirib o'tilgan. Xususan o'smirning oilaviy va ta'lim mashg'ulotlaridan tashqari bo'sh vaqtini o'tkazishga ta'sir etadigan madaniy-ijtimoiy masalalar, avlodlararo madaniy transformasiya, madaniy mansublikni saqlab qolish, shunigdek, madaniy xususiyatlarning o'smir kelajak mo'ljallariga ta'siri kabi bir qator omillar bayon etilgan.

Maqolada hukumatimiz tomonidan yoshlarga qaratilayotgan e'tiborning huquqiy, ijtimoiy va madaniy jihatlari ya'ni, ularda shaxsiy ma'nfatdorlik va tadbirkorlik tuyg'usini shakllantirish omillari ta'lim tizimi va oila institutlari misolida ko'rsatib o'tilgan.

Xususan, “Zamonaviy bilim va ko‘nikmalarga ega, mamlakatning munosib kelajagi uchun javobgarlikni o‘z zimmasiga ola biladigan barkamol, maqsadga intiluvchan va serg‘ayrat yoshlarni tarbiyalash mamlakatni barqaror va ildam rivojlantirishning eng muhim shartidir.” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yoshlar — kelajagimiz” davlat dasturi to‘g‘risida farmoni 2018 yilda qabul qilindi [1,-B. 3].

Farmondan ko‘zlangan maqsad jamiyatda faoliyat olib borayotgan yoshlar qatlamida iqtisodiy manfa‘tdorlik, tadbirkorlik ko‘nikmalarini hududlar miqyosida zamon talablariga mos ravishda shakllantirishi nazarda tutadi. Yoshlarning voyga etishishi, mustaqil faoliyatga intilishi, jamiyatda o‘z karerasiga ega bo‘lishi moddiy va ma‘naviy madaniyatdan xabardoligi darajasi bilan belgilanadi. Yo‘naltirilgan ta‘lim muassasalari (kasb hunar, biznes o‘quv markazlari, tadbirkorlik kurslari) moddiy manfa‘tdorlik yaratish va ega bo‘lishning huquqiy-madaniy ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

ASOSIY QISM

Yosh avlodni tarbiyalash, voyaga etkazish, ta‘lim berish masalalari insoniyat jamiyatining muhim masalalaridan bo‘lib kelgan. Ushbu masala jamiyatning kichik yacheykasi oiladan boshlanib milliy xususiyatlarni o‘zida aks etiradigan va umumbashariy talablarga mos kelishi zarur bo‘lgan xalqaro darajagacha ko‘tarildi. Oila o‘z reproduktiv vazifasini bajarish bilan birgalikda jamiyat talablariga mos shaxsni tarbiyalash, ijtimoiy foydali faoliyatni tashkil etuvchi muhim ijtimoiy institut hisoblanadi. Bunda mavjud oilaviy madaniy me‘ros va avlodlararo qadriyatlar muhim o‘rin tutadi. Rizouddin ibn Faxruddining “Ilm-u ahloq” asarida tarbiyaning o‘smir o‘gil bolalarga nisbatan ota tomonidan berilishi lozim bo‘lgan jihatlarni ko‘rsatib o‘tadi “Kuchlari etarlilik bo‘lganida bolalaringizga o‘z ishlaringizni va hunarlaringizni o‘rgatingiz, fikrlaringiz ila oshno etingiz, dunyo kutmak uchun ularning ko‘zlarini ochingiz, maishat anglatangiz, xodimlaringiz ila emas, o‘zingiz ila birga yuritingiz. emak- ichmak vaqtlarida ko‘z oldingizda bo‘ldiringiz, zehnlarni ochuvchi narsalar haqida so‘zlangiz, har nechuk bo‘lsa-da aqllarini nurlantirngiz, kasbu-hunarlar ila oshno etingiz, vaqti etganda ezgu oila a‘zolari ila ahllantiringiz ” [2,-B. 64-65]. Katta avlod doimiy o‘zidan keying avlodga o‘zidagi bilim va ko‘nikmalarni madaniy meros sifatida yosh va jinsiy xususiyatlariga ko‘ra etkazib boradi. Ushbu holat avlodlararo birdamlikni saqlash bilan birgalikda jamiyat ijtimoiy barqarorligini ta‘minlashda ham muhim o‘rin tutadi. Oilada ta‘lim-tarbiyaga oid ijtimoiy vazifalar taqsimlangan bo‘lib, har bir oila a‘zosining bajaradigan funksiyalari g‘arb jamiyatidan ayri holda jamoavilikni namoyon etadi. Shu borada, yoshlarda madaniy dunyoqarashini shakllantirish keksa avlod tomonidan asotir, afsona, masal shaklida ijtimoiy-adabiy olam to‘g‘risidagi tushunchalar shakllantirish asosida ta‘limga tayorlashdan boshlanadi.

Ta‘lim jarayoni turli dunyoqarash va tasavvurga ega bo‘lgan yoshlar qatlamini umumiy talablar pedagogik mahoratdan foydalangan holda belgilangan normalarga muvofiq ta‘lim-tarbiyaviy faoliyatni amalga oshiradi. Ta‘lim institutsional makon sifatida bola madaniy-ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va huquqiy ko‘nikmalarni shakllantirish vazifalarini bajaruvchi muhim bo‘g‘in hisoblanadi. Masalan, fuqarolik pozitsiyasiga ega bo‘lish, mehnat jarayonida ishtrok etish, o‘z ta‘minotini yaratish yoki tejash, huquqiy munosabatlar ishtrokchisiga aylanish, umuman olganda turli tizimlararo faoliyat integrasiyani ta‘minlashda ishtirokini yaratadi. Ta‘lim tabaqalararo tengsizlikni bartaraf etishda muhim rol o‘ynaydi va tizimida teng imkoniyatlar tamoyili yaratadi. Bu bevosita individual qobiliyat va ko‘nikmalarning paydo bo‘lishiga turtki beradi. Shu o‘rinda, oila va ta‘lim tizimi hamohangligi kuzatiladi yani o‘smirga nisbatan oila va ta‘limning nazorat mexanizmlari shakllanadi. Hukumatimiz rahbari Sh. M. Mirziyoyev tomonidan ilgari surilayotgan yoshlar bilan ishlashning tizimli yo‘lini yaratish “tarbiya ishlarida integrativ yondashuvni” ishlab chiqish masalasi hukumat darajasida doimiy nazoratda bo‘lishini ta‘kidladi. [3, - B. 12]

Yuqoridagi masalalarni ijtimoiy imkoniyatlardan foydalangan holda hal etishda, xususan ta‘lim tizimining o‘rni benihoya kattadir. Bugungi yosh avlod tarbiyasi nafaqat milliy yoki hududiy masala balki keng miqyosli global masalalardan biri bo‘lib qolmoqda. Bu borada BMT qoshidagi ta‘lim, fan, madaniyat masalalari bilan shug‘ullanuvchi UNESCO bilan hamkorlikda UNICEF tashkilotini keltirib o‘tish o‘rinlidir. Ushbu tashkilot faoliyati mamlakatlardagi ta‘lim tizimini

monitoring etish, ularga uslubiy ko'mak berish va ta'limga jalb etish bo'yicha chora- tadbirlarni ishlab chiqishdan iborat.

UNICEF keltirgan ma'lumotlarga bugungi kunda 617 million o'smirlar va o'smirlar etarli darajada bilim olisha olmayapti [4]. Albatta bilim, ta'lim tushunchalri bir-biriga yaqin ma'nodosh so'z bolishi bilan birgalikda ijtimoiy hayotda jamoaviylik asosida amalga oshiriladigan hodisa hisoblanadi. Ilk bilim shakllari oila davrasida avlodlararo birdamlikka tayangan holda, oila madaniy kapitaliga asoslangan tartibda amalga oshiriladi. Bu jarayon oilaning jamiyatdagi ma'naviy- madaniy qiyofasi va kasbiy stratifikasion xususiyatlari bilan belgilanishi shubhasiz. Oiladagi ilk berilgan bilim yosh avlodda nafaqat tasavvur eshiklarini ochadi balki o'smirning ijtimoiy hayot va kelajakdagi maqsadlarining shakllanishiga ham ta'sir etadi, bu o'smirda yangi olamni o'rganish, munosabat shakllarini rivojlantirish, so'z boyligini boyitish va boshqa ko'plab muloqot ko'nikmalarini yaxshilanishiga imkonini beradi. Oila hamkorligida kitob mutoala etish uni tahlil etish o'smirda tahliliy va tanqidiy fikrlash va bo'layotgan jarayonlarga befarq emaslik tuyg'usini shakllantiradi. UNICEF tomonidan berilayotgan ma'lumotlarga etibor qarataigan bo'lsak, ta'limdan orqada qolish hukumatlar tomonidan ta'limga berilmayotgan e'tiborsizlik, qashshoqlik, notinchlik barcha iqtisodiy-siyosiy va harbiy masalalar negizi oilaning ijtimoiy ahvoli, oiladagi birdamlik masalari, oilaning madaniy- ma'naviy dunyoqarashiga borib taqalishini ko'rsatadi [5, -B. 16-17]. Kambag'alik holatlari yuzaga kelishining bir qancha sabablari mavjud, shulardan eng muhimi ta'limga nisbatan e'tiborsizlikning oiladan boshlab hukumat darajasigacha ko'tarilishi jamiyat hayotida salbiy oqibatlarni yuzaga kelishiga, biror bilimi kasbi bo'lmagan yoshlar ijtimoiy-iqtisodiy hayotida moddiy etishmovchilikning kelib chiqishi natijasida jinoyatchilikning turli ko'rinishlari yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Shu maqsada har bir davlat ta'limga ta'luqli ijtimoiy siyosatni doimiy zamon talablari asosida transformasiya etib boradi. Ammo, bu borada oilada ushbu masalaga yondashuv qanday? Bu bugungi bizning jamiyatimizga xos o'rganilishi muhim bo'lgan masalalardan bo'lib qolmoqda. Xalqaro, mintaqaviy va milliy darjadagi barcha iqtisodiy, maishiy, madaniy masalalar va boshqa muammolarning paydo bo'lishi yoki hal etilishi ta'limga bog'liq bo'lib qolmoqda. Shu o'rinda xalqaro UNICEF tomonidan berilgan quydagi ma'lumotga e'tibor qaratsak,

Eng kambag'al kvintildagi o'smirlarning ta'lim darajasi (10-19 yosh)

Ta'limda inqirozli holatlarning kuchayish holatini sabab sifatida ta'limni farovonlik, tinchlik, taraqqiyot madaniyat manbasi sifatida ko'rmasligida bu o'sish yildan yilga mintaqaviy darajadan global darajada kuchayib bormoqda. Demak, jamiyat ijtimoiy sog'lom muhitni yaratish bu izchil amalga oshiriladigan hukumat ijtimoiy siyosatining oilaga qaratilishi zamiri bilan bevosita bog'liqdir. Bu borada, O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I. Karimovning "Yuksak ma'naviyat engilmas kuch" asarida "Aslida, har qanday islohatning eng muhim samarasi avvalo xalqning ma'naviy-ruhiy qarashlaridagi yangilanish jarayonlari, uning ong-u tafakkurining yuksalishi,

mamlakatdagi o'zgarishlar uning hayotiga, taqdiriga daxldor bo'lganini chuqur his qilishi va shundan xulosa chiqarishi bilan belgilanadi" [6, -B. 105]deb ta'kidlaydi.

Yuqoridagi masalalarni ijobiy hal etishda hukumat tomonidan yaratilayotgan ratsional tanlov, tahlil imunitetini paydo qilish, oilaning birinchi darajali vazifalaridan sanaladi, bunga ta'lim muassasasi ko'makdoshlik vazifasini bajaradi. Islom dinning muqqadas kitobi Quroni karimda "Эй, ўғилчам! Намозни баркамол адо эт, яхшиликка буюр ва ёмонликдан қайтар ҳамда ўзингга етган (балолар)га сабр қил! Албатта, мана шу пухта ишлардандир" (Лукмон, 17) [7, -B. 483]. Luqmoni hakimning farzandiga o'giti oila misolida ota-onaning vazifalarini ko'rsatib bermoqda. Davlat tomonidan yaratilayotgan sharoitdan unumli foydalanish burchi bevosita oilaning muhim vazifasi hisoblanadi. Buni yuzaga kelishi mumkin bo'lgan moddiy ta'minlanganlik yoki kutilayotgan moddiy etishmovchilik misolida tahlil etish mumkin.

Kambag'alikning ta'limga bog'liq tomoni, o'smir oilada voyaga etadi, oiladagi mavjud madaniy resurslar voyaga etayotgan o'smir qanday muhitda voyaga etishishi, kelajakda o'zi yashayotgan oilaga, mahallaga, vataniga xizmat qilishi, qo'shadigan hissasi oilaviy muhitda olingan bilim va qadriyat ko'nikmalari belgilaydi. Quyidagi omillar ta'si bo'sh vaqtdan foydalanishda namoyon bo'ladi :

1. Televideniya- doimiy kuzatib boriladigan deyarli tekin vosita, ammo bugungi kundagi ko'rsatuvlar sifat darajasi ko'tarilayotgan mavzular dolzarbliligi yoshlar madaniy-ma'naviy tafakkurining o'sishiga va qiziqishi diapazonini qamrab olishga javob berishi zarur.

2. Oila zahirasidagi adabiy, diniy, ilmiy, ensiklopedik kitoblar, shuningdek kutubxonalarda yoshlar ishtiroki ta'minlash muhim.

3. Ijtimoiy tarmoqlarning yosh darajasiga ko'ra auditoriyasini aniqlash, eng muhim masala mana shu erda o'smir televizor tomosha qilayotgan bo'lsa qaysidir ma'noda u atrofdagilarning nazoratida ekanligini his etadi, kutubxonaga qatnayotgan bo'lsa xotirjam bo'lish mumkin, biroq internet tizimiga bog'lansa buni o'rganish, nazorat etish, kuzatish birmuncha qiyinchiliklarni tug'diradi.

O'smirning ijtimoiy-ma'naviy qiyofasini yaratish, madaniy-ma'naviy jihatdan ta'minlash bugungi zamon talablari bo'yicha avvalo oila, davlat va ta'lim muassasaliga bevosita bo'g'ligini kuchaytirmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan 2019 yil 19 mart kuni o'tkazilgan videoselektorda yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish va ularni madaniyat, sa'nat va sportga jalb etish, ularda axborot texnologiyaliradn to'g'ri foydalanish, kitobxonlikni keng targ'ib etish va o'quvchi-qizlani ijtimoiy hayotga tayorlashga qaratilgan muhim 5 tashabbus ilgari surildi. Ko'zlangan maqsad yoshlarni zamon talablari darajasida ta'lim tarbiya berishga ko'malashish va yoshlarda ijobiy maqsadlarni shakllantirishda oila va hukumat uyg'unligini ta'minlashdan iborat. Shu jihatdan, ta'lim va madaniy markazlar o'smirni jamiyat bilan bo'g'lovchi muhim vosita vazifasini zamon talabi darajasida o'tashi zarur hisoblanadi. Fransuz sotsiologi Emil Durkeym jamiyatning ajralmas qismi sifatida "har bir jamiyat o'ziga xos ta'lim tizimi asosida faoliyat yuritadi. Ta'limda jamiyatning fundamental faoliyati namoyon bo'ladi: berilgan g'oyalar bizni mavjud dunyoda boshqaradi " degan fikrni bildirib o'tadi [8,-B. 34].

Yoshlar ijtimoiy hayotga kirishishining muhim davlari maktabga qadam qo'yish va oliy ta'limda tahsil olishi bilan belgilanadi. Ijtimoiy kelib chiqishiga ko'ra turli oilalarga mansub o'smirlarning maktabga kelish davrida ularning ijtimoiy-axloqiy xarakterlarida o'zgarishlar kuzatiladi, bu o'zgarish maktab tomonidan qo'yilayotgan talablarga moslashish yoki aksincha, notanish to'siqlarni engib o'tish vazifasini yaratadi. Notanish to'siqlarga oila tomonidan ta'limga tayor emasligi ya'ni, oilaga xos bo'lmagan yangi qoidalar, talablar va bilim shakllari va boshqalar. Bu holat oiladagi madaniy muhit darajasi bilan bevosita bog'liq hisoblanadi.

Maktab yoki oliy ta'lim yoshlar qaysi oiladan kelishidan qa'tiy nazar teng imkoniyatlarni yaratadi va bir xil madaniy muhitga rioya etilishini ta'minlaydi. Yoshlarda kelajak mo'ljalarni belgilash moddiy ta'minlanganlik darajasi bir tomonlama yonadshuv bo'lib, boshqa geografik, milliy, diniy mansublilik, jins va yosh xususiyatlari ham alohida ahamiyat kasb etishi shubhasiz, masalan, geografik yashash hududi jihatidan katta shaharlardagi yaratilgan sharoit va kam sonli kishilar

yashaydigan shahardagi imkoniyat bevosita yoshlarning faoliyat darajasiga va kelajak mo'ljallariga ta'sir etmasdan qolmaydi.

Oilaviy-madaniy xususiyatlariga ko'ra, oila reproduktiv vazifani bajarish bilan birgalikda bizning jamiyatimizda yoshlarda madaniy-ma'naviy transformasiya qiluvchi va uni etkazuvchi rolni ham amalga oshiradi. Bu holat oilalarning ijtimoiy kelib chiqishi, daromadi, ota-onaning qanday mashg'ulotlar bilan shug'ullanishi yoki kasbga ega bo'lishi, yoshlarda ijtimoiy hayotga moslashuvchanlik va tengdoshlari orasidagi madaniy mavqeyini, kelajak mo'ljallarini shakllantirish imkoniyatini yuzaga keltiradi. Fransuz sotsiologi Pier Bourdio va Jan-Klod Paseron o'zlarining Merosxo'rlar asarida ishchilar sinfi va yuqori oliy ma'lumotlilar sinfiga ta'luqli yoshlar madaniy hayotini o'rganish asosida, shunday xulosaga keladiki, quyi qatlamga ta'luqli o'smirlarda ijtimoiy-madaniy hayotni tushinish va unda ishtirok etish maktab ta'limi orqali amalga oshirilishi, bunda maktabda teatr klublari, sa'nat asarlari to'g'risida, darslik kitoblari asosiy manba bo'lib xizmat qilishi, shuningdek, maktab tomonidan uyshtiriladigan sayohatlar va boshqalar yoshlarning ma'naviy-madaniy dunyoqarashining shakllanishiga xizmat qilishi ko'rsatib beradi. Yuqori qatlamda bunaday holat ya'ni, sa'nat asarlari, kino, adabiy va ilmiy kitoblar turmush tarzining ajralmas qismi hisoblanib oddiy oilaviy kundalik holat sifatida namoyon bo'ladi va shu o'rinda, bir o'qituvchi oilasida voyaga etayotgan o'smirning fikralari bilan tanishadi, oilada o'smirning madaniy dunyoqarashi uning oilasida turli sohalarga ta'luqli kitoblar borligini va o'z qiziqishiga ko'ra xohlagan kitobni tanlab mutoala qilishini shuning natijasida, turli sohalarga ta'luqli ma'lumotlardan xabardorligini misol sifatida keltirib o'tadi [9, -B. 45]. Shu jihatdan, oilada shakllangan avlodlararo ijtimoiy-madaniy merosni saqlash unga hurmat yuzasidan yonadshish va buni ta'lim jarayoni bilan uyg'unlashtirish voyaga etayotgan yoshlar kelajagini belgilashda muhim rol o'ynaydi bunda, oliy ma'lumotga ega bo'lgan qatlamda voyaga etayotgan o'smir o'z kelajagini yuqori tizimlar bilan bog'lashi shak-shubhasizdir. Ijtimoiy hayotda oila madaniy-ma'naviy jihatdan ma'lum intellektual stratifikasiya mo'tadiligini ta'minlashdagi ishtirokini ko'rsatib beradi. Madaniy jabha oilaga nisbatan ta'sir doirasi birmuncha davrlarni o'z ichiga olishi, avlodlararo meros elementi sifatida saqlanib qolishi tarixiy voqeylikning bir qismi.

Yoshlarning jamiyatga integrasiyalashuvi, mavjud ijtimoiy qonuniyatlarni o'zlashtirishi, o'z hayot tarzini mustqil tashkil etishida oila hech qanday sanksiyalarsiz, pedagogik metodlarsiz kundalik an'anaviy, madaniy muhit doirasida ular ongiga ta'sir etib boradi. Oila tomonidan uyshtiriladigan madaniy dam olish bazmlaridan tortib vaqtni tashkil etishgacha bo'lgan kunlik elementar voqeylik vaqtdan foydalanish amaliyoti va unga xizmat qiluvchi kitoblar, internet tizimi, madaniy dam olish markazlari va OAVda efirga uzatilayotgan ko'rsatuvlarning oila davrasida muhimlik darajasi bo'yicha muhokama etilishi, yoshlarda kelajak mo'ljallarining tarkib topishiga ta'sir etmasdan qolmaydi.

Yoshlar ta'lim foydalanuvchilari sifatida ta'limning uzluksiz ishtriokchisi bo'lib, ular faoliyati, oila va ta'lim muassasasida erishgan xulq-atvor va qobiliyat belgilari ko'ra amalga oshib boradi. Olingan tadqiqotlarga ko'ra, butun ta'lim davrida egalangan bilimlar majmui yoshlar kelajagining stratifikasion xususiyatlarini yuzaga keltiradi: xuddi shunday, ayrim bilimlar to'g'risida xabardorlik, hech qanday merosni talab etmaydigan kasbni egalash qimmat hisoblanishi bilan birgalikda kasbiy yo'nalishlarda taqozo etadigan o'ziga xos madaniyat shakllari qadriyatlarini, qoidalarini qabul qilishni taqozo etadi. Determinizm nuqtai-nazaridan "o'z o'rniga ega bo'lish" yoki madaniyatlar "almashishi" jarayonida (oilada erishgan madaniyat ayrim ta'lim muassasalarida) yuz beradi [10,-B. 76-78]. Bunga harbiylashtirilgan ta'lim muassasalarini misol sifatida keltirish mumkin. Ta'lim tizimi yoshlar uchun teng imkoniyatlar, bir xil tartib qoidaga bo'ysininishni talab etish bilan birgalikda, ular o'rtasida ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy kareraga intilish borasidagi raqobat muhitini ham yaratadi va quyi qatlamga mansub yoshlarning yuqori qatlamga erishishida makon vazifasini ham o'taydi.

Pedagogik faoliyatda o'qituvchi yoshlarga faqatgina bilim berib qolmasdan balki ularning kelajak mo'ljallarini belgilash va imkoniyatlarni hisobga olgan holda beminat maslahatlarlar bilan ham ta'minlaydi. Ushbu omillarni hisobga olgan holda ta'lim muassasalarining maqom darajasi, tashqi ijtimoiy faktorlar asosida tan olinadi yoki belgilanadi, bu holat ta'limning ijtimoiy hayotdagi madaniy o'broyisiga va yashovchanlik faoliyatini belgilaydi. Ta'limda erishilgan yutuqlar yoshlar

qatlamlar doirasida turlicha namoyon bo'lib, intellektual vositalar, madaniy odatlar va daromad omillariga ham bog'liqdir. Masalan, talabani til sohasidagi erishilgan natijalarini bevosita klassik adabiyotga bo'lgan qiziqishi va mavjud manbalarga, oilaning madaniy merosiga bog'lash mumkin. Demak, qiziqishning shakllanishi bu oila muhitida yuz berdigan holat hisoblanadi. Yoshlarda o'zi va atrof haqida fikr yuritish ko'nikmalari bir vaqtda yuzaga keladigan jarayon bo'lib qolmasdan, oilaviy munosabatlar tizimida shakllanib boradi bu holat maktab, oliy ta'lim tizimida yangicha ko'rinishlarda sayqalanib kelajakda erishishi mumkin bo'lgan maqsadlarning yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Mana shu, o'rinda oila yoki ta'lim muassasi maqsadni rag'batlantiruvchi yoki aksincha, yo'qqa chiqiruvchilik vazifasini bajarish ehtimoli paydo bo'ladi [11, -B. 123].

Oilaviy sharoitga borib taqaladigan, yoshlar qiziqishning e'tiborga olinmasligi, moddiy rag'batning etishmasligi, shuningdek uni so'ndirishga bo'lgan oila a'zolari tomonidan harakatlar stimulning yo'qolishiga olib kelishi, oqibatda bir voyaga etayotgan yoshning faoliyati so'nishiga olib kelishi mumkin.

Ta'lim muassasasida o'quvchi yoki talaba o'zi ehtiyoji darajasida bilimga erisha olmasligi, bunda o'qituvchilar kasbiy ko'nikmasi, moddiy texnik ba'zaning sustligi, yaratilayotgan yangiliklarning amliyotga joriy etilishidagi to'siqlar va boshqa ko'plab sabablarni yoshlarning ta'limdan uzoqlashishini keltirib chiqaradi.

Bugungi xalqaro jamoatchilik ta'lim muassasalari madaniy tengsizliklarni oldini olishga qaratilgan faoliyatga aylanib qolayotganligi ko'plab marotaba ta'kidlab kelinmoqda [12,-B. 28]. Maktab pedagogik faoliyatida belgilangan darslik asosida o'quvchida fanga ta'luqli tanishtirish va ko'nikma hosil qilinishi bilan cheklanmoqda. Ushbu holat o'quvchida ma'lum sohani tanlashda etakchilik rolini bajara olmaypti, shuning natijasida maktabdan tashqari qo'shimcha darslarni o'zlashtirish oila zimmasiga yuk bo'lib tushmoqda. Bu nafaqat oilalar o'rtasida madaniy kapitalning tengsiz taqsimlanishi, balki ta'lim yo'nalishlarini belgilaydigan maktablar faoliyatini keng ko'lmada ixtisoslashtirishni taqozo etmoqda [13,-B. 26].

XULOSA:

Jamiyatda mavjud yoshlar orasidagi madaniy notenglik holatlarining namoyn bo'lishi oiladan ta'lim muassasasiga borayotgan yoshlar dunyoqarashidagi tafovutlar, qadriyatlar xilma-xilligi va ta'limga nisbatan yondashuv jihatlari bilan farqlanadi. Yoshlar intellektual qobiliyatlarining turli madaniy muhit doirasida shakllanishini bu holtani tahlil etish birmuncha murakkabliklarni paydo qiladi, bu jarayonni tadqiq etishdagi umumiy bo'lgan makon bu ta'lim muassasasi hisoblanadi. Ta'lim muassasasi tomonidan belgilangan qoidalar oila muhitiga yaqin bo'lsa o'smir muassasaga moslashish jarayoni ijobiy natijalarga olib keladi. Aksincha, teskari holat bo'lsa o'smir va u tarbiya topgan muhitga nisbatan, o'zaro hamkorlik aloqalarni mustahkamlash, takliflar berish, ijtimoiy ish yordami va qo'shimcha dars tashkil etish, ota-onalarga o'tilayotgan fanlar to'g'risida axborot berish kerak bo'ladi. Natijada, oilada erishilmagan madaniy ko'nikma muassasalararo hamkorlik natijasida to'gridan-to'g'ri yoki bilvosita etkaziladi [14, -B.511-535].

Oilalar bilan hamkorlikni amalga oshirishda ota yoki onaning ta'sir doirasi turlicha namoyon bo'ladi, masalan o'smir bilan shug'ullanish onaga ta'luqli masala deb qaraladigan bo'lsa, bunda ona o'smir duch kelayotgan muammoni tushinishi va uni hal etish qobiliyatini hisobga olish (moddiy, ma'naviy) shuningdek, shu muammo doirasida vaqt topa olish imkoniyatini aniqlash zarur hisoblanadi. O'smir voyaga etishida ta'sir etuvchi ijtimoiy-madaniy va iqtisodiy omillar tahlil etish, xususan, oiladagi tarbiya, ijtimoiy muhitga nisbatan ko'nikma shakllanishi, ta'lim muassasalari tomonidan, ta'limni oqilona zamon talablari asosida bajarilishi, mahalla o'z hududi doirasida o'smirlar bo'sh vaqtni o'tkazish bo'yicha, ma'naviy muhit sog'lomligi bo'yicha etarli ishlarni amalga oshira olayaptimi kabi qator muhim masalalar o'smir ta'lim-tarbiyasida ijtimoiy institutlar hamkorlik vazifalarni izchil yangilab borish zaruriyatini yuzaga keltirmoqda.

Xorijiy davlatlar ta'lim tajribasini kuzatadigan bo'lsak ta'limni kuchaytirishga hissa qo'shadigan Zones d'Education Prioritaire ZEP (Ustuvor ta'lim zonolari) tizim mavjud, ushbu tizimning maqsadi muvaffaqiyatsizlik darajasi eng yuqori bo'lgan sohalarda va ijtimoiy muhitda ta'lim faoliyatini tanlab kuchaytirish orqali ijtimoiy tengsizlikni tuzatishga hissa qo'shish hamda ta'limda madaniy tengsizlik muammosini hal qilishga qaratilgan masalalarni ilmiy-sotsiologik

echimini topsih ustida jamiyatning turli jabhalarini qamrab oladi[14]. Yoshlarda kasbiy mo'ljalning paydo bo'lishi oila shug'ullanadigan faoliyat, ota-onaning motivlari natijasida uyg'onsa, ta'lim tizimida bu ma'lum sanksiyalar ostida yuz beradi ushbu jaryoni tadqiq etish ta'limning rivojlanishiga hissa qo'shadigan madaniy omillar xususan, oila madaniy kapitalining foydalilik koefisientini, ta'limning zamon talabiga javob berish darajasini sotsiologik tadqiq etish nafaqat individ shaxsiy hayotiga balki, jamiyatning barcha sohalariga ijobiy o'zgarishiga olib keladi.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni "Yoshlar — kelajagimiz" davlat dasturi to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 27.06.2018 yildagi PF-5466-son.
2. Nasiyhat, Rizouddin ibn Faxruddin, Toshkent, 1993. Cho'lpon nashriyoti, 64-65 betlar.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi ПФ- 4947 sonli Farmoniga 1-Ilova.
4. <https://www.unicef.org/fr/rapports/strategie-de-UNICEF-en-matiere-education-2019-2030> (ko'rilgan muddat 20.04.2022)
5. 3. Chaque enfant apprend Stratégie de l'UNICEF en matière d'éducation 2019–2030, United Nations Children's Fund (UNICEF) Septembre 2019, 16-17 bet.
6. Qur'oni Karim. Ma'nolar tarjimai, Abdulaziz Mansur tarjimai, O'zbekiston musulmonlari idorasi Ulamolar kengashining qarori va Toshkent islom universiteti Ilmiy kengashi tavsiyasiga binoan nashr etildi, Toshkent, 2013. 483 bet.
7. Yuksak ma'naviyat- engilmas kuch. I. Karimov, Toshkent, Ma'naviyat, 2008, 105- bet.
8. La sociologie, Histoire et idées. Coordonne par Philippe Cabin et Jean-Francois Dortier, Sciences Humaines Editions, 2000, 41 bet.
9. Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les heritiers les etudiants et la culture, LES EDITIONS DE MINUIT, 1964, 34 bet.
10. LAHIRE, B., 1991 : L'inégale « réussite scolaire » des garçons et des filles de milieux populaires : une piste de recherche concernant l'écriture domestique, Actes du Colloque Société et communication, Lyon, PPSH, 76-77 betlar.
11. Émile Durkheim, L'éducation morale. Paris : Librairie Félix Alcan, 1934, 76-78 bet.
12. Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les etudiants et leurs etudes, Cahiers du Centre de sociologie europeenne, publication de l'Ecole pratique des hautes etudes, Mouton et C, Paris, 1964, 123-124 betlar.
13. Marlaine Cacouault, Françoise Œuvrard, Sociologie de l'éducation, Quatrieme Edition, La Decouverte, 2009, 28 bet.
14. SOCIOLOGIE DE L'ÉDUCATION, Thomas Renaud – François Baluteau, Master 1 de sciences de l'éducation, CNED, 2013, 26 bet.
15. DUBET (F.), MARTUCELLI (D) : « Théories de la socialisation et définitions sociologiques de l'école », Rev. Fr. Sociol., XXXVII, 1996,. 511-535 betlar.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000